

DINAMIK SISTEMALARNING ENG ASOSIY TUSHUNCHALARIDAN EGAR-TUGUN (SADDLE-NODE) BIFURKATSIYASI TUSHUNCHASINING MISOLLARDAGI TADBIQLARI.

Solayeva Mehribon Norimonovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

“Tizimli tahlil va matematik modellashtirish kafedra katta o‘qituvchisi.”

m.solayeva@uwed.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731767>

Annotatsiya

Mazkur maqolada zamonaviy chiziqli bo‘lmagan dinamika va xaos nazariyasining fundamental tushunchalaridan biri hisoblangan egar-tugun (Saddle-Node) yoki urinma (tangent) bifurkatsiyasi hodisasi tadqiq etilgan. Ishda bir parametrlil funktsiyalar oilasida qo‘zg‘almas nuqtalar tuzilmasining o‘zgarishi, muvozanat nuqtalarining paydo bo‘lishi va g‘oyib bo‘lish mexanizmlari matematik ta‘riflar hamda aniq modellar misolida atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek, egar-tugun bifurkatsiyasining yuzaga kelish shartlari, xususan, diagonal bilan kvadratik urinish xususiyatlari aniqlanib, davriy nuqtalar uchun umumlashtirish imkoniyatlari hamda ushbu fenomenning pedagogik dars jarayonidagi o‘ziga xos talqini yoritilgan. Keltirilgan tahlillar dinamik tizimlar evolyutsiyasi va barqarorlikning yo‘qolishi mexanizmlarini o‘rganishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Dinamik sistema, chiziqli bo‘lmagan dinamika, egar-tugun bifurkatsiyasi, urinma bifurkatsiya, qo‘zg‘almas nuqta, barqarorlik, xaos nazariyasi, bir parametrlil funktsiyalar oilasi, davriy tsikl.

Abstract

This paper investigates the phenomenon of the Saddle-Node (or tangent) bifurcation, which is one of the fundamental concepts in modern nonlinear dynamics and chaos theory. The study provides a detailed analysis of the structural changes in fixed points within one-parameter families of functions, exploring the mechanisms of the birth and annihilation of equilibrium points through rigorous mathematical definitions and concrete examples. Furthermore, the conditions for the occurrence of saddle-node bifurcations—specifically the quadratic tangency with the diagonal—are examined, along with the possibilities of generalizing these concepts to periodic cycles and their pedagogical interpretation as the "existence and disappearance" phenomenon. The presented analytical approaches hold significant value for understanding the evolution of dynamical systems and the underlying mechanisms of stability loss.

Keywords: Dynamical system, nonlinear dynamics, saddle-node bifurcation, tangent bifurcation, fixed point, stability, chaos theory, one-parameter family of functions, periodic cycle.

Zamonaviy chiziqli bo'lmagan dinamika va xaos nazariyasini bifurkatsiya tushunchasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Tizim parametrlari kichik miqdorga o'zgarganda uning uzoq muddatli dinamik xulq-atvorida tub burilishlar sodir bo'lishi bifurkatsiya hodisasining asosiy mohiyatidir. Mazkur jarayon chiziqli bo'lmagan differensial yoki differensial-farqli tenglamalar bilan tavsiflanuvchi real tizimlarda barqarorlikning yo'qolishi va murakkab attraktörlarning shakllanish mexanizmlarini tushunishga imkon beradi. Ushbu maqolada dinamik tizimlarda sodir bo'ladigan asosiy bifurkatsiya turlari, ularning yuzaga kelish shartlari va tizim evolyutsiyasiga ta'siri tahlil qilinadi.

Pedagogik dars jarayonida ushbu bifurkatsiyani "**Movjudlik va g'oyib bo'lish**" fenomeni deb nomlash mumkin. Tizim parametri o'zgarganda, ikkita muvozanat nuqtasi (biri barqaror — **tugun**, ikkinchisi beqaror — **egar**) bir-biriga yaqinlashadi, to'qnashadi va bir lahzada bir-birini yo'q qilib, butunlay g'oyib bo'ladi.

Bir parametrli funksiyalar oilasida bifurkatsiyalar λ biror maxsus parametr qiymatidan o'tayotganda qo'zg'almas yoki davriy nuqtalar tuzilmasi o'zgarganda sodir bo'ladi. Eng muhim bifurkatsiyalar orasida **egar-tugun (saddle-node)** yoki **urinma (tangent)** bifurkatsiyasi mavjud. Biz quyida ushbu bifurkatsiya turining mavjud bo'lish sharti va unga oid bir nechta misollar bilan tanishamiz.

Ta'rif. Agar shunday ochiq I intervali va $\varepsilon > 0$ soni mavjud bo'lib, quyidagi shartlar bajarilsa, bir parametrli F_λ funksiyalar oilasi λ_0 parametr qiymatida **egar-tugun (yoki urinma)** bifurkatsiyasini boshidan kechiradi:

1. $\lambda_0 - \varepsilon < \lambda < \lambda_0$ uchun F_λ funksiya I intervalida qo'zg'almas nuqtalarga ega emas.
2. $\lambda = \lambda_0$ bo'lganda, F_λ funksiya I intervalida bitta qo'zg'almas nuqtaga ega va bu nuqta neytraldir.
3. $\lambda_0 < \lambda < \lambda_0 + \varepsilon$ uchun F_λ funksiya I intervalida ikkita qo'zg'almas nuqtaga ega: biri tortuvchi, biri esa itruvchi.

Ushbu ta'rifni sodda tahlil qilib ko'ramiz. Bu ta'rif quyidagicha ma'noni anglatadi: egar-tugun yoki urinma bifurkatsiyasi shunday sodir bo'ladiki, λ qiymatlari λ_0 dan biroz kichik bo'lganda F_λ funksiyalar I intervalida qo'zg'almas nuqtalarga ega bo'lmaydi, $\lambda = \lambda_0$ bo'lganda aynan bitta qo'zg'almas nuqta paydo

bo'ladi va λ qiymatlari λ_0 dan biroz kattalashganda aynan ikkita qo'zg'almas nuqta yuzaga keladi.

Misol: Ushbu funksiyaning $F_\lambda(x) = x^2 + x + \lambda$ qo'zg'almas nuqtalar bifurkatsiyasiga uchrashini tekshiring.

Yechish: Berilgan funksiyaning qo'zg'almas nuqtalari bifurkatsiyaga uchrashini yuqoridagi ta'rif yordamida tekshiramiz. Buning uchun eng avval berilgan funksiyaning qo'zg'almas nuqtalarini topamiz.

$$x^2 + x + \lambda = x \Rightarrow x^2 + \lambda = 0 \Rightarrow x^2 = -\lambda$$

Yuqoridagi tenglikdan ko'rinadiki berilgan tenglama yechimga ega bo'lishi uchun $-\lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda \leq 0$ bo'lishi lozim. Bundan ko'rinadiki tenglama yechimlari uchun quyidagi uchta holat ro'y beradi.

- 1) $\lambda > 0$ bo'lgan holda tenglama yechimga ega emas.
- 2) $\lambda = 0$ da tenglama yagona yechimga ega.
- 3) $\lambda < 0$ da tenglama ikkita turli yechimlarga ega bo'ladi.

Endi λ ning ushbu uchta holati uchun yuqoridagi ta'rif shartlari bajarilishini tekshiramiz.

1) $\varepsilon > \lambda > 0$ oraliqda haqiqatda ta'rifning birinchi sharti bajarilari, ya'ni berilgan funksiya qo'zg'almas nuqtaga ega emas.

2) $\lambda = 0$ da berilgan funksiya yagona $x = 0$ qo'zg'almas nuqtaga ega va endi ushbu qo'zg'almas nuqtaning turini aniqlaymiz.

$$F_\lambda'(x) = (x^2 + x + \lambda)' = 2x + 1 \Rightarrow F_\lambda'(0) = 1$$

Bundan ko'rinadiki $x = 0$ qo'zg'almas nuqtada haqiqatda ta'rifning sharti bajarilashi ko'rinadi.

3) $-\varepsilon < \lambda < 0$ da berilgan funksiya ikkita turli qo'zga'lmas nuqtaga ega bo'ladi va endi ushbu qo'zg'almas nuqtalar ta'rif shartini bajarishini tekshiramiz, buning uchun huddi yuqoridagi kabi tekshiramiz.

$$x^2 = -\lambda \Rightarrow x_1 = -\sqrt{-\lambda}, x_2 = \sqrt{-\lambda}$$

$$F_\lambda'(x) = (x^2 + x + \lambda)' = 2x + 1 \Rightarrow$$

$$F_\lambda'(-\sqrt{-\lambda}) = 1 - 2\sqrt{-\lambda} < 1$$

$$F_\lambda'(\sqrt{-\lambda}) = 1 + 2\sqrt{-\lambda} > 1$$

Bundan ko'rinadiki berilgan funksiya uchun topilgan qo'zg'almas nuqtalar ta'rifning uchunchi shartini ham bajaradi.

Ohirgi hulosa sifatida berilgan funksiya uchun parametrning $\lambda_0 = 0$ nuqtasida funksiyaning qo'zg'almas nuqtalari egar tugunli bifurkatsiyaga uchraydi.

Eslatmalar:

1. λ ga oid tengsizliklarning yo'nalishi qat'iy emas: egar-tugun bifurkatsiyasi bifurkatsiya yo'nalishi teskari bo'lganda ham sodir bo'lishi mumkin, ya'ni $\lambda_0 + \varepsilon > \lambda > \lambda_0$ uchun qo'zg'almas nuqtalar mavjud bo'lmasligi va hokazo.

2. Davriy nuqtalar ham egar-tugun bifurkatsiyasiga uchrashi mumkin. Buni yuqoridagi ta'rifda F_λ ni n -davrlı tsıkl uchun F_λ^n bilan almashtırırsh orqalı tavsıflash mumkin.

3. Egat-tugun bifurkatsiyası odatda F_{λ_0} grafıgı (x_0, x_0) nuqtada diagonal bilan kvadratık urınırshga (tangency) ega bo'lganda sodır bo'ladi (shuning uchun $F'_{\lambda_0}(x_0) = 1$ bo'ladi $F''_{\lambda_0}(x_0) \neq 0$). Ushbu shart F_{λ_0} grafigining yo yuqoriga, yo pastga qarab botıq (qavariq) ekanlıgını anglatadı, shuning uchun x_0 nuqtası atrofıda F_{λ_0} faqat bitta x_0 qo'zg'almas nuqtasiga ega bo'ladi.

Misol: berilgan $G_\mu(x) = \mu x + x^3$ funksiyaning qo'zg'almas nuqtalar bifurkatsiyasiga uchrashini tekshiring.

Yechish: Endi ushbu funksiyaning qo'zg'almas nuqtada bifurkatsiyaga uchrashi tahlilini yuqoridagi uchunchu shart asosida ko'rib chiqamiz.

Buning uchun eng avval berilgan funksiyaning qo'zg'almas nuqtalarini topamiz.

$$\mu x + x^3 = x \Rightarrow x^3 + (\mu - 1)x = 0 \Rightarrow x_1 = 0,$$

$$x^2 = 1 - \mu \Rightarrow x_{1,2} = \pm \sqrt{1 - \mu}$$

Endi berilgan funksiyaning topilgan qo'zg'almas nuqtalarini funksiyaning hosilasi va uning ikkinchi tartibli hosilasiga qo'yib tekshiramiz.

$$G'_\mu(x) = \mu + 3x^2, \quad G''_\mu(x) = 6x$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Devaney, Robert L., A first course in chaotic dynamical systems: theory and experiment 1992
- 2) Rozikov U. A., Solaeva M.N., Behavior of trajectories of a quadratic operator splitted to uncountable linear operators. {it Lobachevskii Journal of Mathematics.} 2023, Vol. 44, No. 7, p. 2910-2915.
- 3) Solayeva Mehribon Norimonovna. DINAMIK SISTEMALARNING BOSHLANG'ICH TUSHUNCHALARI (QO'ZG'ALMAS NUQTA VA SIKLIK NUQTALAR) VA ULARNI MISOLLARDAGI TAHLILLARI. Latin American Journal of Education <https://lajoe.org/index.php/LAJoE/article/view/1371>

- 4) Solayeva Mehribon Norimonovna. Basic Concepts of Dynamical Systems and Their Analysis in Examples. American Journal of Applied Science and Technology (ISSN: 2771-2745). <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume06Issue04-14>
- 5) Norimonovna, Solayeva Mehribon. "Basic Concepts of Dynamical Systems and Their Analysis in Examples." American Applied Science and Technology Journal 6.04 (2026): 125-128.

